

KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA XALQARO TA'LIM SIFAT MEZONLARI MUHIM OMIL SIFATIDA

Nosirov Bunyodjon G'offorali o'g'li

*Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti katta o'qituvchisi
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya: O'zbekistonda kasbiy ta'limni modernizatsiya qilish masalasi bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan bo'lib, bu sohadagi islohotlar mamlakat iqtisodiy rivojlanishining poydevori hisoblanadi. Xalqaro mehnat bozorining talablari o'zgaruvchan harakter kasb etayotgan hozirgi davrda kasbiy ta'limning mazmun-mohiyatini qayta ko'rib chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Xalqaro sifat mezonlaridan, xususan ISO, AQEF va Yevropa malakalar doirasi (EQF) talablaridan foydalanish milliy ta'lim tizimini jahon andozalariga yaqinlashtirish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: Kompetentlik standarti, sifat indikatori, malaka doirasi, klassifikatsion tuzilma, monitoring sikli - EQAVET, akkreditatsiya mezonlari, xalqaro va milliy standartlar, reflektiv amaliyot.

Международные критерии качества образования являются важным фактором модернизации системы профессионального образования.

Аннотация: Вопрос модернизации профессионального образования в Узбекистане

не на сегодняшний день стал одним из приоритетных направлений государственной политики, а реформы в этой сфере являются фундаментом экономического развития страны. В настоящее время, когда требования международного рынка труда приобретают изменчивый характер, актуальным становится пересмотр сути и содержания профессионального образования. Использование международных критериев качества, в частности требований ISO, AQEF и Европейской рамки квалификаций (EQF), позволяет приблизить национальную систему образования к мировым стандартам.

Ключевые слова: Стандарт компетентности, индикатор качества, рамки квалификации, классификационная структура, цикл мониторинга - EQAVET, критерии аккредитации, международные и национальные стандарты, рефлективная практика.

International education quality criteria are an important factor in modernizing the vocational education system

Annotation: The issue of modernizing

vocational education in Uzbekistan has today become one of the priority areas of state policy, and reforms in this field serve as the foundation for the country's economic development. In the current period, when the requirements of the international labor market are changing, it is important to reconsider the essence and content of vocational education. The use of international quality criteria, in particular the

requirements of ISO, AQEF and the European Qualifications Framework (EQF), makes it possible to bring the national education system closer to world standards.

Keywords: *Competence standard, quality indicator, qualification scope, classification structure, monitoring cycle - EQAVET, accreditation criteria, international and national standards, reflexive practice.*

Xalqaro mehnat bozorida har jihatdan malakali, kasbiy kompetentligi yuqori kadrlarga bo'lgan talab yildan-yilga oshib bormoqda. Bu esa kasbiy ta'lim tashkiloti bitiruvchilarini kasbiy tayyorgarligi, ta'lim sifati ko'rsatkichlarini xalqaro mehnat bozori talablari asosida tayyorlash, ichki va tashqi mehnat bozori tahlillarini muntazam olib borish orqali samaradorlikka erishishni nazarda tutadi. Xalqaro hamda mintaqalar kesimida davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, ishlab chiqarishdagi faol integratsiyalar negizida umumiy kasbiy tayyorgarlikni baholovchi loyiha va dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro manfaatli ishchi kuchini bozorini to'g'ri taqsimlashga xizmat qiladi [1]. Huddi shunday tashkilotlardan biri 2010-yilda Yevropada tashkil etilgan EQAVET bo'lib, 30 ta a'zo mamlakatlar hamda 2 ta nomzod mamlakatlar guruhini o'zida jamlagan. EQAVET shunchaki tashkilot emas, u kasbiy ta'lim va o'quv dasturlarining samaradorligini baholash, monitoring qilish hamda doimiy takomillashtirish uchun yagona metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimi modernizatsiya qilinayotgan bir paytda,

EQAVET kabi xalqaro sifat kafolati tizimlarini joriy etish mehnat bozoriga mos kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ishsizlik darajasini kamaytirish va malakasiz hodimlar guruhini qisqartirish uchun EQAVET ko'rsatkichlari asosida ta'lim dasturlarini qayta ko'rib chiqish zarur. Ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali o'quvchilarning amaliy tayyorgarligi real sektor ehtiyojlariga moslashtiriladi. EQAVET tizimi mamlakatimizda kasbiy ta'lim sifatini xalqaro darajaga olib chiqish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda dolzarb ilmiy-pedagogik zarurat sifatida qaraladi [2]. Buning uchun esa har bir tizim tashkiloti EQAVET, uning kasbiy standartlari, faoliyat yo'nalishlari haqida yetarli bilim hamda malakalarga ega bo'lishi talab etiladi.

EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training - Kasb-hunar ta'limi va uni o'qitishda Yevropa sifatini ta'minlash) - tizimi xalqaro kasbiy baholash va standartlashtirish jarayonlarida sifat kafolati sikli (Rejalashtirish-Amalga oshirish-Baholash-Takomillashtirish),

ko'rsatkichlar tizimi (O'quvchilarning ishtiroki, dasturlarni yakunlash darajasi, ishga joylashish ko'rsatkichlari, o'quv jarayonining samaradorligi) moslashuvchanlik (Har bir mamlakat o'zining milliy ta'lim tizimiga moslashtirishi mumkin) shaffoflik va hisobdorlik (Ta'lim muassasalari natijalarni ochiq ko'rsatishi va jamiyat oldida javobgar bo'lishi zarur) tamoyillari asosida faoliyat olib boradi [3].

Ilmiy-pedagogik jihatdan esa u pedagogik jarayonni standartlashtirish, kasbiy kompetensiyalarni aniqlash, monitoring va baholash mexanizmlarini takomillashtirish, innovatsion rivojlanishni ta'minlash va ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishga undaydi.

EQAVET tizimi kasbiy ta'limda sifat kafolati paradigmasini shakllantiradi, bunda ta'lim jarayonining samaradorligi faqat o'quv dasturlarining mazmuni bilan emas, balki ularning mehnat bozoriga integratsiya darajasi bilan ham belgilanadi. Bu tizimning ilmiy-pedagogik mohiyati shundaki, u ta'lim jarayonini kompetensiyaga asoslangan yondashuv bilan uyg'unlashtiradi, natijada o'quvchilarni faqat bilim egallash emas, balki mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltiradi. O'zbekiston sharoitida EQAVETning joriy etilishi kasbiy ta'lim tizimini innovatsion rivojlanish bosqichiga olib chiqadi, ta'lim sifatini xalqaro mezonlar asosida baholash imkonini yaratadi va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga bevosita hissa qo'shadi.

EQAVET butun Yevropa bo'ylab kasbiy ta'lim va o'qitishda sifat kafolatini qo'llab-

quvvatlaydi. Uzluksiz takomillashtirish sikli orqali u tizimlar va provayderlarga ta'lim va o'qitishni yaxshilashga yordam beradi. U VET tizimlari va VET provayderlari darajalari uchun turli tavsiflar va ko'rsatkichlar bilan birga sifatni ta'minlash va takomillashtirish sikli - rejalashtirish, amalga oshirish, baholash/baholash va ko'rib chiqish/qayta ko'rib chiqish asosida moslashuvchan asosni ta'minlaydi. 2009-yilda Yevropa Parlamenti va Kengashi tavsiyasi bilan ishlab chiqilgan Professional ta'lim va o'qitish sifatini ta'minlash bo'yicha Yevropa ma'lumotnoma tizimi (EQAVET) butun Yevropa bo'ylab professional ta'limda sifatni ta'minlashni qo'llab-quvvatlaydi [4]. U VET tizimlari va VET provayderlari darajalari uchun turli tavsiflar va ko'rsatkichlar bilan birga sifatni ta'minlash va takomillashtirish sikli - rejalashtirish, amalga oshirish, baholash/baholash va ko'rib chiqish/qayta ko'rib chiqish asosida moslashuvchan asosni ta'minlaydi.

2015-yil 14-yanvarda Yevropaning professional ta'lim va kattalarni o'qitish assotsiatsiyasi Yevropa Ittifoqi va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida EQAVET qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish to'g'risida qaror qabul qildi va ushbu tizimning professional ta'lim va o'qitish sifatini mustaqil baholash bo'yicha kengashini tuzdi. Professional ta'lim va o'qitish sifatini mustaqil baholash sohasidagi xalqaro hamkorlar faoliyatini tartibga soluvchi hujjatlar to'plami tasdiqlandi (quyida ushbu sahifada yuklab olish uchun joylashtirilgan). Yevropa Ittifoqi va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida EQAVET qo'llab-quvvatlash tizimi kengashi Rossiya hududida ta'lim sifatini baholashga xalqaro yondashuvlarni

ilgari surishda faol ishtirok etayotgan DPO Ittifoqiga oliy va professional ta'lim va o'qitish sifatini mustaqil baholash organi vakolatlarini berdi. Hozirgi kunda ESEDAning professional ta'lim sifati sohasidagi ko'plab loyihalar bo'yicha rossiyalik eng yirik hamkori N.P.Pastuxov nomidagi Sanoat menejmenti davlat akademiyasi bo'lib qolmoqda [5].

EQAVET ma'lum bir sifatni ta'minlash tizimini belgilamaydi, lekin foydalanuvchilar o'zehtiyojlarigamoslashtirishimumkinbo'lgan tamoyillar, tavsiflar va ko'rsatkichlarning "asboblarni to'plamini"ni taklif etadi. U 2020 yilgi barqaror raqobatbardoshlik, ijtimoiy adolat va barqarorlikni ta'minlash uchun kasbiy ta'lim va o'qitish bo'yicha tavsiyalarga mos keladi.

EQAVET tizimi baholash va sifatini oshirishni qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan o'nta etalon mezonlarni o'z ichiga oladi. Ular quyidagilardan iborat:

1-mezon: Telekommunikatsiya/internet xizmatlari sifatini ta'minlashning dolzarbligi.

Kasbiy ta'lim sifatini oshirishda TIF (telekommunikatsiya/internet xizmatlari provayderlari) juda muhim rol o'ynaydi. Ularning ahamiyati raqamli ta'lim infratuzilmasini yaratish, ta'lim muassasalarini barqaror va tezkor internet bilan ta'minlash, shuningdek onlayn kurslar, masofaviy ta'lim platformalari va xalqaro resurslardan foydalanish imkonini kengaytirish bilan izohlanadi. Bundan tashqari ta'lim jarayonlariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish ya'ni kasbiy ta'limda virtual laboratoriyalar, simulyatorlar, e-learning tizimlarini keng qo'llash, internet xizmatlari orqali xalqaro standartlarga mos baholash

tizimlari joriy etish orqali o'quv jarayonini tashqi baholash va sifatni nazorat qilishni osonlashtirishni o'z ichiga oladi.

2-mezon: Kasbiy ta'limda faoliyat yurituvchi pedagoglarni tayyorlashga investitsiyalar jalb etish.

Kasbiy ta'lim tizimining samaradorligi, avvalo, malakali pedagog va ishlab chiqarish ustalarining tayyorlanish darajasiga bevosita bog'liq bo'lib, bu jarayonni sifatli tashkil etish uchun yetarli moliyaviy resurslar zarur. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, innovatsion metodikalarni qo'llash va xalqaro tajribalarni o'zlashtirish uchun investitsiyalar muhim manba hisoblanadi. O'qituvchilar va ustalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturlarini kengaytirish orqali ta'lim sifati sezilarli darajada yuksaladi. Investitsiyalar jalb etilishi ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, zamonaviy laboratoriyalar, simulyatorlar va raqamli platformalarni yaratish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarni real ishlab chiqarish sharoitlariga yaqinlashtiradi va mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Shuningdek, investitsiyalar ta'lim jarayonida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, qo'shma loyihalar va ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoit yaratadi. Natijada, kasbiy ta'lim tizimi innovatsion rivojlanish yo'liga o'tadi va pedagog hamda ishlab chiqarish ustalarining tayyorlanish sifati global standartlarga moslashadi [6].

3-mezon: VET dasturlarida ishtirok etish darajasini oshirib borish.

Kasbiy ta'limning zamonaviy rivojlanish bosqichida VET dasturlarida kengroq ishtirok etish o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish va ularni mehnat bozoriga tayyorlashda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu dasturlar orqali ta'lim jarayoniga ishlab chiqarishning real sharoitlari integratsiya qilinadi, bu esa nazariy bilimlarning amaliyot bilan uyg'unlashuvini ta'minlaydi va ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. VET dasturlarida ishtirok etishning kengayishi o'quvchilarni zamonaviy texnologiyalar, innovatsion usullar va xalqaro standartlarga mos kompetensiyalar bilan qurollantirish imkonini beradi, natijada ular global mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar sifatida shakllanadi. Shu bilan birga, bu jarayon ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida samarali hamkorlikni kuchaytiradi, o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligi real sektor ehtiyojlariga moslashadi va iqtisodiy taraqqiyotga bevosita hissa qo'shadi. VET dasturlarida ishtirok etish darajasini oshirish kasbiy ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishi, ta'lim sifatining barqaror yuksalishi va ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarni qondirishda zarurat sifatida qaraladi.

4-mezon: VET dasturlarini yakunlash darajasi, erishgan natijalari.

Kasbiy ta'lim tizimida VET (Vocational Education and Training) dasturlarini yakunlash darajasi va erishilgan natijalari deganda, o'quvchilarning ta'lim jarayonida belgilangan kompetensiyalarni to'liq egallashi, amaliy ko'nikmalarni puxta shakllantirishi hamda mehnat bozorida raqobatbardosh kadr sifatida

tayyor bo'lishi tushuniladi. VET dasturlarini muvaffaqiyatli yakunlash natijasida o'quvchilar nazariy bilimlarni ishlab chiqarish amaliyoti bilan uyg'unlashtiradi, bu esa kasbiy tayyorgarlikning sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi. Yakuniy natijalar ta'lim muassasalarining pedagogik faoliyat samaradorligini, ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik darajasini va o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini xalqaro standartlarga mosligini ifodalaydi. Shuningdek, VET dasturlarini yakunlash darajasi ta'lim jarayonining monitoringi va baholash tizimlari orqali aniqlanadi, bu esa ta'lim sifatini nazorat qilish va uni doimiy takomillashtirish imkonini beradi. VET dasturlarini yakunlash darajasi va erishilgan natijalari kasbiy ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishida, ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarni qondirishda va zamonaviy mehnat bozoriga mos kadrlar tayyorlashda asosiy omil hisoblanadi.

5-mezon: VET dasturlari bitiruvchilarini ishga joylashtirish darajasi.

Kasbiy ta'limning samaradorligi faqat o'quv jarayonida berilgan bilim va ko'nikmalar bilan emas, balki bitiruvchilarning real mehnat bozorida o'z o'rnini topishi bilan baholanadi, shu bois ishga joylashtirish darajasi ta'lim sifatining eng muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotning modernizatsiyasi va sanoat tarmoqlarining kengayishi malakali kadrlar talabini keskin oshirib, VET dasturlari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash masalasini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning hal qiluvchi omiliga aylantirmoqda. Ishga joylashtirish darajasining yuqoriligi ta'lim muassasalari

va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi hamkorlikning samaradorligini ko'rsatadi, bu esa o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligi real sektor ehtiyojlariga moslashganini anglatadi. Shu bilan birga, bitiruvchilarning mehnat bozorida muvaffaqiyatli integratsiyasi ta'lim tizimining xalqaro standartlarga moslashuvchanligini va innovatsion rivojlanish yo'liga o'tganligini tasdiqlaydi. VET dasturlari bitiruvchilarini ishga joylashtirish darajasini oshirish kasbiy ta'lim sifatini yuksaltirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va ijtimoiy farovonlikni mustahkamlashda muhimdir.

6-mezon: Egallangan ko'nikmalardan real ish sharoitida mustaqil foydalanish darajasi.

Kasbiy ta'lim jarayonida shakllantirilgan ko'nikmalar faqat nazariy bilimlar darajasida qolib ketmasdan, balki real ishlab chiqarish sharoitida mustaqil qo'llanilishi ta'lim samaradorligining eng muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotning modernizatsiyasi va sanoat tarmoqlarining kengayishi malakali kadrlarning amaliy kompetensiyalarini talab qilmoqda, bu esa o'quvchilarning egallangan ko'nikmalarni mustaqil qo'llash darajasini oshirishni dolzarb masalaga aylantiradi. Mustaqil qo'llash darajasi yuqori bo'lgan bitiruvchilar ishlab chiqarish jarayoniga tez moslashadi, innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirishda faol bo'ladi va mehnat unumdorligini oshirishga bevosita hissa qo'shadi. Shu bilan birga, bu jarayon ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi hamkorlikning samaradorligini ko'rsatadi, chunki o'quvchilarning ko'nikmalari real sektor ehtiyojlariga moslashgan bo'ladi [7]. Mamlakatimizda egallangan ko'nikmalardan

real ish sharoitida mustaqil foydalanish darajasini yuksaltirish kasbiy ta'lim sifatini oshirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda juda ham dolzarbdir.

7-mezon: Mamlakatda mavjud ishsizlik darajasi ko'rsatkichlari.

Ishsizlik darajasi ta'lim tizimining samaradorligini baholashda eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy indikatorlardan biri bo'lib, kasbiy ta'lim dasturlarining mehnat bozoriga moslashuvchanligini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotning modernizatsiyasi va yangi ishlab chiqarish tarmoqlarining rivojlanishi malakali kadrlar talabini oshirayotgan bir paytda, ishsizlik ko'rsatkichlari kasbiy ta'limning real ehtiyojlarga qanchalik javob berayotganini ko'rsatib beradi. Ushbu ko'rsatkichlar ta'lim muassasalarida o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, amaliy ko'nikmalarni kuchaytirish va bitiruvchilarning ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytirish zaruratini ilmiy asoslaydi. Ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan sharoitda kasbiy ta'lim tizimi o'quvchilarni zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlar asosida tayyorlash orqali mehnat bozorida muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi. Yurtimizda ishsizlik darajasi ko'rsatkichlarini hisobga olish kasbiy ta'lim sifatini oshirish, ta'lim mazmunini mehnat bozoriga moslashtirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda ilmiy-pedagogik jihatdan dolzarb ahamiyatga ega.

8-mezon: Yetarli malakaga ega bo'lmagan hodimlar guruhining tarqalishi.

Mehnat bozorida malakasi past hodimlarning

ko'pligi kasbiy ta'lim tizimining samaradorligini qayta ko'rib chiqish va uni modernizatsiya qilish zaruratini yuzaga keltiradi, chunki bu holat ishlab chiqarish jarayonlarida unumdorlikning pasayishi va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda qiyinchiliklarga olib keladi. O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotning diversifikatsiyasi va yangi sanoat tarmoqlarining rivojlanishi yuqori malakali kadrlar talabini oshirayotgan bir paytda, malakasiz hodimlar guruhining mavjudligi ta'lim tizimining mehnat bozoriga moslashuvchanligini kuchaytirish zaruratini ilmiy asoslaydi. Ushbu guruhning tarqalishi kasbiy ta'lim muassasalarida o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, amaliy ko'nikmalarni kuchaytirish va xalqaro standartlarga mos kompetensiyalarni shakllantirishni talab etadi. Malakasiz hodimlarning ko'pligi ta'lim tizimi va ishlab chiqarish korxonalarida o'rtasidagi hamkorlikning yetarli darajada samarali emasligini ko'rsatadi, bu esa o'quvchilarning real sektor ehtiyojlariga mos tayyorlanishini ta'minlashda dolzarb masalani yuzaga keltiradi.

9-mezon: Zamonaviy mehnat bozorida o'qitishga bo'lgan ehtiyojlarni aniqlash mexanizmlarini rivojlantirish.

Mehnat bozorining dinamik rivojlanishi va iqtisodiyotning diversifikatsiyasi kasbiy ta'lim tizimidan doimiy ravishda yangi kompetensiyalarni shakllantirishni talab qiladi, shu bois ehtiyojlarni aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish ta'lim mazmunini zamonaviylashtirishda hal qiluvchi ahamiyat kasbetadi. O'zbekiston sharoitida sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi tarmoqlarining kengayishi malakali kadrlar talabini keskin oshirib, ta'lim muassasalarining o'quv

dasturlarini mehnat bozoriga moslashtirish zaruratini ilmiy asoslaydi. Ehtiyojlarni aniqlash mexanizmlarining rivojlanishi ta'lim jarayonida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishni kuchaytiradi, bu esa bitiruvchilarning ishga joylashish darajasini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, bu mexanizmlar ta'lim muassasalarida va ishlab chiqarish korxonalarida o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlab, o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligi real sektor ehtiyojlariga moslashishini ta'minlaydi. Demak, mamlakatimizda zamonaviy mehnat bozorida o'qitishga bo'lgan ehtiyojlarni aniqlash mexanizmlarini rivojlantirish kasbiy ta'lim sifatini yuksaltirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

10-mezon: VETdan yaxshiroq foydalanishni rag'batlantirish va VET o'rganuvchilariga yo'l-yo'riq ko'rsatish sxemalarini takomillashtirib borish.

Kasbiy ta'lim jarayonida VET dasturlarining samaradorligi faqat o'quvchilarning nazariy bilimlarni o'zlashtirish darajasi bilan emas, balki ularning amaliy ko'nikmalarni real ishlab chiqarish sharoitida qo'llashga tayyorligi bilan belgilanadi, shu bois rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish ta'lim sifatini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotning modernizatsiyasi va yangi sanoat tarmoqlarining rivojlanishi malakali kadrlar talabini keskin oshirib, VET o'rganuvchilariga yo'l-yo'riq ko'rsatish sxemalarini takomillashtirish zaruratini ilmiy asoslaydi. Ushbu sxemalar o'quvchilarning

kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda individual yondashuvni ta'minlab, ularni mehnat bozorining real ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Rag'batlantirish va yo'l-yo'riq ko'rsatish mexanizmlarining rivojlanishi ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlab, o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligi samaradorligini oshiradi [8].

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ushbu xalqaro sifat mezonlarining joriy etilishi

kasbiy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish shuningdek ularning kasbiy tayyorgarlik darajasini yevropa standartlariga tenglashtirishga keng yo'l ochishi shubhasiz. Mazkur dasturlardan olingan ma'lumotlarni taqqoslash va tahlil qilish mamlakatimiz kasbiy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish bilan birgan uning ta'limiy tamoyillar va sifat mezonlariga moslashuvchanligini oshirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. B.G'.Nosirov The history and development of the system, the training of teachers in Uzbekistan // "O'zMU xabarlari" Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU ilmiy jurnali 2024-yil 2-son.
2. Аксёнова Н.М., Олейникова О.Н. Концептуальные основы европейской системы зачетных единиц для профессионального образования // Казанский педагогический журнал. 2014. № 3 (104). С. 33–46
3. From ENQA-VET to EQAVET // DEQA-VET. German Reference Point for Quality Assurance in VET: [сайт]. URL: <https://www.deqa-vet.de/en/From-ENQAVET-to-EQAVET-2190> (дата обращения: 17.02.2015)
4. Nosirov B.G', Ro'ziyev D.U. Professional ta'limda masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish va uning xususiyatlari (malaka oshirish misolida) // International scientific-practical conference innovative development of science and education: new approach and research. October 5, 2024. – P. 490-493: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13898113>
5. European Quality Assurance in Vocational Education and Training. EQAVET Secretariat – Quality and Qualifications Ireland // EQAVET: URL: www.eqavet.eu (дата 17.02.2015).
6. Tursunov S.Q. Ta'limda elektron axborot resurslarini yaratish va ularni joriy qilishning metodik asoslari. Monografiya. -T.: Adabiyot uchqunlari, 2018.
7. N.M.Mirzaeva, M.E.Olimova The Role and Possibilities of Digital Technologies in Vocational Education // <https://www.sciencedirect.com/science/article> Volume 3, Issue 5, Tashkent/O'zbekistan, May 2025, 361–366 p.
8. Аксёнова Н.М., Олейникова О.Н. Концептуальные основы европейской системы зачетных единиц для профессионального образования // Казанский педагогический журнал. 2014. № 3 (104). С. 33–46.